

maandblad voor accountancy en bedrijfshuishoudkunde

31e jaargang, september 1957 no. 8

INHOUD (Contents)

Van de Redactie (Editorial)

<i>Dr. H. J. Kruisinga benoemd tot hoogleraar</i>	blz. 318
(Dr. H. J. Kruisinga appointed as a professor)	
<i>Accountantsopleiding aan de Universiteit van Amsterdam</i>	blz. 318
(Education of the public accountant at the University of Amsterdam)	
<i>Mededeling inzake de Economische Faculteit van de Universiteit van Amsterdam</i>	blz. 318
(Information concerning the Economical Faculty of the University of Amsterdam)	
<i>Nogmaals het aandeel zonder nominale waarde</i>	blz. 319
(Once again the share without nominal value)	
<i>door Prof. Dr. J. F. Haccoû</i>	
<i>De controls, de administratie en de controller</i>	blz. 325
(The controls, the administration and the controller)	
<i>door Drs. J. A. A. Koning</i>	
<i>Het samengaan van The Institute of Chartered Accountants in England and Wales en The Society of Incorporated Accountants</i>	blz. 335
(The fusion of The Institute of Chartered Accountants in England and Wales and The Society of Incorporated Accountants)	
<i>door Drs. Jac. Krikke</i>	
<i>Twee publicaties over het jaarverslag</i>	blz. 340
(Two publications about the annual report)	
<i>door H. J. Reyn</i>	
<i>Balanswaardering van fabrikaten en halffabrikaten</i>	blz. 343
(Valuation on the balance sheet of products and semi-manufactured products)	
<i>door A. J. A. van der Heide</i>	
<i>Verkwisting van het nationale vermogen door verkeerde belastingpolitiek?</i>	blz. 346
(Waste of national wealth through wrong fiscal policy?)	
<i>door Mr. J. van Hoorn Jr.</i>	

<i>Wijziging beschikking staten Pensioen- en Spaarfondsen</i>	blz. 352
(Alteration decree Pension- and Savings Funds registers)	
door <i>C. P. A. Bakker</i>	
<i>Boekbesprekingen</i> (Book reviews)	
<i>De economist Cobbenhagen. Economische geschriften van Prof. Dr. M. J. H. Cobbenhagen</i>	blz. 354
(The economist Cobbenhagen. Economical publications of Prof. Dr. M. J. H. Cobbenhagen)	
door <i>Prof. Dr. H. J. van der Schroeff</i>	
<i>R. Burgert. Enige beschouwingen over de wenselijkheid van bedrijfseconomische clausulering van de accountantsverklaring</i>	blz. 355
(R. Burgert. Some observations about the desirability of business economical qualification of the auditors' certificate)	
door <i>G. Diephuis</i>	
<i>Repertorium van tijdschriftliteratuur op het gebied van accountancy en bedrijfshuishoudkunde</i>	blz. 359
(Literature abstracts from periodicals in the field of accountancy and business economics)	

VAN DE REDACTIE

Dr. H. J. Kruisinga benoemd tot hoogleraar

Het is de lezers wellicht bekend, dat onze redacteur voor de rubriek literatuur, Dr. H. J. Kruisinga, benoemd is tot buitengewoon hoogleraar in de bedrijfseconomie aan de Technische Hogeschool te Delft.

De redactie wenst Prof. Kruisinga met deze benoeming van harte geluk.

Accountantsopleiding aan de Universiteit van Amsterdam

De Heer A. B. Frielink is door de gemeenteraad van Amsterdam benoemd tot lector voor de universitaire opleiding tot accountant. Hij volgt in deze functie de Heer L. van Essen Lzn. op, welke vanaf de instelling dezer accountantsopleiding het lectoraat heeft vervuld.

Mededeling inzake de Economische Faculteit van de Universiteit van Amsterdam

Men verzoekt ons mede te delen, dat de drie nieuw benoemde lectoren van de Economische Faculteit hun openbare les zullen houden op resp.

dinsdag 15 oktober (Tj. S. Visser)

dinsdag 22 oktober (A. B. Frielink)

dinsdag 29 oktober (Drs. P. E. Venekamp)

telkens te 4 uur.